
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI

JAHON IQTISODIYOTI VA DIPLOMATIYA UNIVERSITETI

O'ZBEK VA RUS TILLARI KAFEDRASI, ROMAN-GERMAN KAFEDRASI

**TASHQI SIYOSIY VA TASHQI IQTISODIY ALOQALAR UCHUN KADRLAR
TAYYORLASHDA TIL TA'LIMI VA TARJIMA MASALALARI**

**(ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ)**

MAVZUSIDAGI XV AN'ANAVIY ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TO'PLAMI

2025-YIL 29-MART

TOSHKENT – 2025

**DIPLOMATIK KADRLARNI TAYYORLASHDA XORIJIY TIL KOMMUNIKATIV
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15558002>

Annotatsiya: *Maqolada shaxsiy tajribaga tayangan holda diplomatik faoliyatda chet tilidagi kommunikativ kompetensiyalarning tutgan o'рни tahlil qilingan hamda bo'lg'usi diplomatlarda chet tilida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishning ahamiyati va imkoniyatlari haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *globallashuv jarayonlari, siyosiy muloqot, iqtisodiy va madaniy hamkorlik, kommunikativ kompetensiyalar, diplomatik muzokaralar, diplomatik yozishmalar, rasmiy hujjatlar, konsullik xizmati, o'quv dasturi, til bilish darajasi, chet tilini o'qitish va o'rganish davomiyligi va h.k.*

Abstract: *The article analyzes the role of communicative competence in a foreign language in diplomatic activities, based on personal experience, and discusses the importance and opportunities for the formation of communicative competence in a foreign language for future diplomats.*

Keywords: *globalization processes, political dialogue, economic and cultural cooperation, communicative competences, diplomatic negotiations, diplomatic correspondence, official documents, consular service, curriculum, level of language proficiency, duration of foreign language teaching and learning, etc*

Tobora globallashib va yanada izchil tarmoqlashib borayotgan bugungi davr bo'lg'usi mutaxassisdan nafaqat o'z kasbini mukammal egallashni, balki o'z sohasida global muloqotlarga va hamkorlikga tayyor bo'lishni talab qilmoqda.

Chunki hozirgi kunda har bir rivojlangan va rivojlanayotgan, yoki nisbatan kam rivojlangan davlat boshqa davlatlar bilan turli va o'ziga kerakli sohalarda muloqot/hamkorlik o'rnatish va uni rivojlantirib borishdan manfaatdordir va hattoki shunga majburdir, aks holda bu millat yoki davlatning xalqaro taraqqiyotdan orqada qolishi, izolyatsiyaga tushib qolish yoki boshqa kuchli davlatga doimo qaram bo'lib qolaverish ehtimoli ko'pdir.

Biz bu yerda «globallashuv jarayonlari», «global dunyo», «global hamkorlik» yoki «global munosabatlar» tushunchalariga izoh berishdan yiroqmiz, chunki ular barchamizga tushunarli. Bizning maqsad, mazkur jarayonlarda mutaxassisning xorijiy tillardagi kommunikativ kompetensiyalari qanchalik ahamiyatga ega ekanligini aniqlash va ularni yosh diplomatlarda shakllantirish muhimligiga e'tibor qaratishdir. Demak, maqolada diplomatik kadrlarni tayyorlashda chet tilining o'рни va chet tilida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishning ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Ma'lumki, xalqaro globallashuv jarayonlari avvalom bor davlatlar o'rtasida o'zaro manfaatli **siyosiy muloqot/hamkorlik** o'rnatishni va uni rivojlantirib (parvarishlab) borishni talab qiladi. Transchegaraviy va umumjahon miqyosdagi muammolar (*masalan ichimlik suvi, suv havzalari va suv yo'llaridan foydalanish, iqlim o'zgarishi, havoning zararlanishi va boshqa ekologik muammolar, atrof-muhit himoyasi, demografik masalalar, immigratsiya muammolari, xalqaro huquq, tovar va pul aylanmalari (eskport-import), urush va tinchlik masalalari va h.k.*) hech bir davlat tomonidan mustaqil ravishda hal etila olmaydi, chunki bu masalalarda davlatlar bir-biriga bog'liq va bir-biri bilan hisoblashishga majburdir. Shu ma'noda bukun hech bir davlat o'zini boshqalardan mutlaq mustaqilman deb ayta olmaydi va tegishli davlatlar bilan doimiy aloqada/muloqotda bo'lishga majburdir. Bu vaziyatda o'z sohasida chuqur bilim va malakalarga ega bo'lgan, chet tilini mukammal biladigan hamda mazkur til kommunikativ kompetensiyalarini puxta egallagan mutaxassislar muhim o'rin egallashi bizga aniqdir albatta.

Bundan tashqari **xalqaro iqtisodiy hamkorlik/biznes** hamda jahon bozoriga kirib borayotgan va unda faoliyat yuritayotgan kompaniyalar asosan chet tillarida, xususan BMT rasmiy tillari hisoblangan ingliz, fransuz, ispan, rus, xitoy va arab tillari hamda boshqa tillarda (jumladan, nemis tilida) kommunikativ kompetensiyalarga ega bo'lgan mutaxassislarga ustivor ehtiyoj sezayotganligini sezish yoki tushunish qiyin emas. Chunki, jadal

rivojlanayotgan va barcha sohalarni qamrab olayotgan raqamli texnologiyalar, boshqacha so'z bilan aytganda xalqaro raqamlashish (raqamli iqtisodiyot) sharoitida ikki va ko'p tomonlama kommunikatsiya qulay va oson, masofa va chegara bilmas Web-saytlar va elektron platformalar/tarmoqlar orqali onlayn tarzda amalga oshirilmoqda. E'tiborlisi shuki, xalqaro hamkorlik zudlik bilan, ya'ni juda qisqa vaqtda kechikmasdan ma'lumot yoki xabarlar almashuvini taqozo qilmoqda. Buni esa chet tilida xalqaro miqyosda faoliyat yurita oladigan mutaxassislersiz tasavvur qilish qiyin.

Shu o'rinda ***xalqaro madaniy aloqalarda*** ham dunyo xalqlari tili, san'ati, madaniyati, urf-odatlarini, ijtimoiy hayotini va boshqa xususiyatlarni biladigan mutaxassislarga talab tobora ko'payib borayotganligini ta'kidlash o'rinlidir.

Ko'rinib turibdiki, chet tillarini bilish xalqaro siyosiy maydonda, global mehnat va tovarlar bozorida va umuman globallashib borayotgan barcha hamkorlik sohalarida yangi va keng imkoniyatlar ochmoqda, madaniyatlararo va xalqlararo totuvlik va hamjihatlikni hamda raqobatbardoshlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda. Demak, chet tillarini mukammal bilish va u tillar kommunikativ kompetensiyalarini puxta egallash hozirgi zamonning bo'g'usi mutaxassislar, xususan oliy va kasbiy ta'lim tizimi oldiga qo'yayotgan asosiy talablaridan biridir. Albatta bu talab so'zsiz kelgusi o'zbek diplomatlarini tayyorlash tizimiga ham tegishlidir.

Bizga ma'lumki, xalqlar va davlatlar o'rtasida turli sohalarda muloqot/hamkorlik o'rnatish, uning barqarorligi va yaxshi yoki yomon tomonga rivojlanishi bevosita va bilvosita diplomatlar faoliyati bilan bog'liqdir. Diplomatning kasbiy mahorati avvalom bor uning o'z ona tilida va bir yoki ko'p chet tillarida nisbatan a'lo darajada ish yurita olishi bilan belgilanadi desak adashmaymiz.

Chunki, oldingi zamonlarda bo'lgani kabi hozirgi vaqtda ham elchilik ya'ni diplomatiya mutaxassislardan xalqaro minbarlarda/maydonlarda samarali muloqot qilishni talab qiladi. Intensiv axborot almashish muhitida va

xalqaro siyosatdagi doimiy o'zgarishlar, diplomatlardan muttasil ravishda chet tilidagi ko'nikma va malakalarini rivojlantirib borishni va har qanday global tahdid va talablarga moslashib borishni taqazo qiladi. Bunda eng asosiysi madaniyatlararo kommunikatsiya, siyosiy va iqtisodiy tahlil ko'nikmalari, hamda ko'ptillilik muhitda muammolar yechimini topish qobiliyatiga ega bo'lishdir. Diplomating chet tilidagi kommunikativ kompetensiyalari turli sohalardagi xalqaro hamkorlikda muvaffaqiyat qozonishda hal qiluvchi omil (faktor) vazifasini o'taydi.

Diplomatlarning "chet tilidagi kommunikativ kompetensiyalari" deganda biz xodim tomonidan o'rganilgan chet tilining grammatikasi, leksikasi (lug'ati), fonetikasi bo'yicha egallagan bilim va ko'nikmalarni xorijiy davlat vakillari bilan muloqot jarayonida qo'llash qobiliyatini tushunamiz. Bunda "muloqot" tushunchasi nutqiy, ya'ni yozish, gapirish, o'qish va eshitib tushunish kompetensiyalarini nazarda tutadi. O'z navbatida bu kompetensiyalar sotsiolingvistik va pragmatik bilim va ko'nikmalar bilan to'ldirilgan bo'lishi muhimdir.

Xo'sh, diplomat chet tilida qanday kommunikativ kompetensiyalarga ega bo'lmog'i kerak?

Yuqorida zikr etilganidek, har qanday tilda kommunikativ kompetensiyaga ega bo'lish *o'qish, yozish, gapirish va tinglab tushunish hamda tildan vositachi* sifatida unumli foydalanish qobiliyatini nazarda tutadi. Qo'shimcha sifatida ta'kidlash joizki, bunda muloqot ishtirokchisining qarama-qarshi tomonning manfaatlariga butunlay putr yetkazmasdan o'zini suhbat muhitiga mos ravishda tutishi va ikki tomonga ma'qul bo'lgan maqsadga yoki yechimga erishish ko'nikmasi asosiy rol o'ynaydi.

Chet tilida kommunikativ kompetensiyalar diplomatik kasbiy ko'nikma va malakalarining ajralmas qismi bo'lib xalqaro miqyosdagi vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga samarali ta'sir ko'rsatadi. Buning uchun quyidagi sabablarni keltirish mumkin:

1. Diplomati chet tilida o'z fikr mulohazalarini aniq va ravshan ifoda etishi lozim. Bu esa boshqa davlat vakillari bilan muloqotda tushunmovchiliklarni oldini oladi va muzokaralar samaradorligiga hissa qo'shadi. Ma'lumki, odatda diplomatik muzokaralarda faqat so'z yoki iboralar emas, balki umumiy mazmun (kontekst), nutq uslubi, prozodik va paralingvistik vositalarni qo'llash, tushunish yoki anglay olish muhim ahamiyat kashf etadi.

Ta'kidlash joizki, muzokaralar olib borish, xalqaro uchrashuv va tadbirlarda (konferensiya, siyosiy va iqtisodiy maslahatlashuvlar, forum, seminarlarda va h.k.) ishtirok etish, murakkab va ziddiyatli holatlarda muammoning to'g'ri yechimini topish va h.k., bular hammasi diplomattan yuqori yoki hech bo'lmaganda yetarli darajada chet tilini bilishni talab qiladi.

2. Chet tilida kommunikativ kompetensiyalarga ega bo'lish xorijiy suhbatdoshning sotsiolingvistik, madaniy, ma'rifiy, etnik, milliy xususiyatlarini hamda qaysi ijtimoiy qatlamga tegishli ekanligini yaxshi anglashga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Masalan ba'zi xalqlarda fikrlar to'g'ridan-to'g'ri emas, balki mushohoda shaklida aytilsa, boshqa bir millatda bevositalikka (ya'ni aniq va to'g'ridan-to'g'ri maqsadni ochiqlashga) ahamiyat beriladi. Bunday madaniy va nutqiy farqlarni anglash diplomatik faoliyat uchun zarur hisoblanadi.

Yana bir misol, biz bilamizki har qanday ikki yoki ko'p tomonlama muzokaralar va "tet-a-tet" suhbatlardan ko'zlangan maqsad va xohish-istaklardan kelib chiqqan holda tomonlar o'rtasida har xil nutqiy vaziyatlar (iliqlik, keskinlik, hazil mutoyiba, kinoya, kesatish va boshqalar), manfaatlar to'qnashuvi yoki manfaatlar uyg'unligi vujudga kelishi tabiiydir. Bunday holatlarda diplomat kommunikativ maqsad va vaziyatga mos so'z topa olishi, o'zini tuta bilishi, o'z nutqiga suhbatdoshning ijtimoiy, milliy va madaniy qadriyatlarini hisobga olgan holda kerakli lingvistik shakl bera olishi muhim

ahamiyat kasb etadi. Demak ideal ma'noda aytish joizki, diplomat nafaqat chet tilini bilishi, balki chet tili orqali boshqa xalqlarning madaniy i ijtimoiy til xususiyatlarini tushunmog'i ham kerak.

Yuqorida keltirilgan ikki sababni aniqlashtirish maqsadida biz o'z diplomatik ish tajribamizdan bir misolni keltirishni ma'qul ko'rdik.

Demak, 1999 yilda Germaniya poytaxti Berlin shahrida O'zbekiston elchixonasi uchun maydoni yetarli darajada katta bo'lgan hududda joylashgan eski bino sotib olindi. Ushbu binoni o'zbek milliy uslubida ta'mirlash va hududni obodonlashtirish uchun O'zbekistondan ustolar va ishchilar taklif qilindi. Binoni ta'mirlayotgan ko'pchilik ishchilar elchixona mehmonlari sifatida Germaniyada ishlash vizasi bilan emas, balki "shengen", ya'ni mehmondorchilik va sayoxat uchun beriladigan 90 kunlik viza orqali taklif qilingan edilar. Sabab, Germaniyada ishlash uchun tegishli milliy viza olish kerak va buning uchun biron bir nemis qurilish kompaniyasi ish beruvchi sifatida o'zbekistonlik ishchilarni taklif qilmog'i zarur edi.

Xullas, ta'mirlash ishlari ko'p vaqtni talab qilganligi sababli, ishchilar vizasi muddati tugagan va ularning ko'pchiligi 2 oydan 6 oygacha Germaniyada vizasiz, ya'ni noqonuniy yashashgan va ishlashgan. Endi bu muammoni qanday bo'lmasin ijobiy hal etmoq zaruriyati tug'ildi, va kaminaga bu mushkul ish topshirildi. Muammoni GFR Tashqi ishlar vazirligi va Berlin chet elliklar bilan ishlash boshqarmasi bilan hal qilish kerak edi. Ya'ni nemis tomoni bizning ishchilarning GFRda turish ruxsatnomasini elchixona binosini ta'mirlash ishlari tugagunga kadar cho'zib berishiga erishish lozim edi, aks holda ta'mirlash ishlari o'zoq muddatlarga to'xtab qolishi va ishchilarga ma'lum miqdorda moliyaviy jarimalar solinishi tayin edi.

Aytish joizki, chet tilida kommunikativ kompetensiyalarsiz mazkur vazifani uddalash oson bo'lmadi. Nemis tomonini mazkur holat atayin yoki nemis qonunlarini pisand qilmaslik tufayli yuzaga kelmaganligiga ishontirishga erishildi, va eng asosiysi, bu eski tashlandiq binoni O'zbekiston mablag'lari

hisobiga ta'mirlash va hududni obodonlashtirish Berlin shahri uchun ham foydadan xoli bo'lmasligini, shahar ko'rkiga ko'rk qo'shishini nemis rasmiylari tushunishdi va nihoyat bizning ishchilar vizalarini istisno sifatida jarimasiz uzaytirib berishdi. Elchixonona binosi va u joylashgan hudud 2001 yil bahorga kelib butunlay ta'mirdan chiqdi va o'sha yili 3 aprel kuni O'zbekiston Prezidentining Germaniyaga rasmiy tashrifi doirasida tantanali ochildi.

3. Diplomats rasmiy hujjatlar (diplomatik yozishmalar - notalar, rasmiy xabar va e'lonlar, memorandumlar, bitim va shartnomalar va h.k.) bilan ishlaydi va ularni tayyorlashda bevosita ishtirok etadi. O'z ona tili va chet tilini yetarli darajada bilmasdan turib bunday hujjatlarni tayyorlash oson emas albatta, aks holda hujjatlarda yuridik xatolarga yo'l qo'yilishi va tushunmovchiliklar kelib chiqishi mumkin.

Yuqoridagi tezisga misol tariqasida ikki tomonlama bitimlarni imzoga tayyorlash jarayonini keltirish mumkin. 2001 yil apreldagi O'zbekiston Rahbarining GFRga tashrifi doirasida 12 dan ortiq ikki tomonlama shartnoma va bitimlar imzolandi. O'sha hujjatlar loyihalarini imzoga tayyorlashda ma'lum tushunchalar va iboralarni ikki tomon ham to'la (to'liq) tushunishi uchun o'zbek va nemis tilida to'g'ri so'z va iboralar topish hamda o'zbekcha va nemischa matnlarga tuzatishlar kiritish orqali ularning autentligini ta'minlash lozim edi, chunki ikki tomonlama bitimlarda har xil tildagi matnlar o'zlarining mantiqiy mazmuni bilan bir-biriga mos bo'lishi kerak. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, yuqoridagi holatda ham nemis tilidagi bilim va ko'niklamalar, xususan kommunikativ kompetensiyalarsiz biron bir natijaga erishib bo'lmas edi.

4. Xalqaro maydonda (minbarlarda, xalqaro tashkilotlarda, muzokaralar, konferensiyalar va forumlarda) o'z vatani manfaatlarini himoya qilish, vatani zimmasidagi xalqaro majburiyatlarning bajarilishini ta'minlash diplomatning eng asosiy vazifalaridan biridir. Albatta bu faoliyatda samaradorlikka erishish diplomatdan chet tilida yetarli kommunikativ kompetensiyalarga ega bo'lishni taqoza qiladi.

5. Ta'kidlash lozimki, chet tilini bilish boshqa davlatlarning ichki va tashqi siyosati, madaniyati, iqtisodiyoti haqidagi ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri (birinchi qo'ldan) olishga va tashqi manbalardan olingan ma'lumotlarni taqqoslash va analiz qilishga keng imkoniyat ochadi. Bizga ma'lumki, tahliliy ma'lumotlar va ilmiy ma'qolalar tayyorlashda chet tilini yetarli darajada bilmagan xodimning imkoniyatlari faqat bir til (ona tili) doirasida cheklangan bo'lsa, aksincha ko'p tillarni yaxshi biladigan xodimning imkoniyatlar diapazoni ancha kengdir. Bundan tashqari bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish, ikki tilda ham tushunarli bo'lgan so'z va iboralar topish, matnlarning kontekstini aniqlay olish ko'nikmalari chet tilini bilgan xodimning ish samaradorligini ancha oshiradi.

6. Tashqi siyosat diplomatdan zamonaviy axborot texnologiyalari va mediaplatformalardan foydalangan holda xorijiy hamkasblar, xalqaro tashkilotlar, iqtisodiy va madaniy hamda ommaviy axborot vositalar vakillari bilan doimiy tarmoqli aloqalar o'rnatishni va bu aloqalarni doimo qo'llab-quvvatlab turishni talab qiladi. Chunki bu aloqalar orqali ba'zi bir xalqaro yoki ikki tomonlama munosabatlardagi masalalarga nisbatan u yoki bu davlat qarashlari va yondoshuvlari haqida tezkorlik bilan ma'lumot olish mumkin, yoki bo'lmasa chet ellik kollegalar orqali qaysidir masalada O'zbekistonning manfaatlarini ilgari surish, xorijiy mamlakat parlamenti yoki partiyalari doirasi O'zbekistonni qo'llab-quvvatlovchi lobbistlar guruhini tashkillashtirish mumkin. Yaxshi darajadagi chet tilidagi kommunikativ kompetensiyalar xorijiy kollegalar bilan o'zaro ishonchli aloqalarni shakllantirishda va rivojlantrishda muhim rol o'ynaydi.

Fikrimizning dalili sifatida ikki va ko'p tomonlama parlamentlararo guruhlar (masalan parlamentlararo aloqalarda "Germaniya-Markaziy Osiyo" parlament guruhi, "O'zbekiston-Fransiya" parlament guruhi, AQSh Kongressining quyi palatasida «O'zbekiston bo'yicha kokus» (hayrihohlar), «O'zbekiston-Italiya» parlamentlararo hamkorlik guruhi va boshqalar)

faoliyatini keltirish mumkin. Bu guruhlarda asosan muntazam o'zaro axborot almashish, do'stlik, hamnafaslik va ishonch aloqalari muhim rol o'ynaydi.

7. Ma'lumki diplomatik amaliyotda nafaqat chet ellik bilan muloqot o'tkazish, balki ushbu muloqot natijalari haqida Tashqi ishlar vazirligiga va boshqa tegishli instansiyalarga aniq va to'liq xabar yetqazish lozim. Buning uchun diplomat chet tilidagi termin va iboralarni o'z ona tilida to'g'ri talqin qilishi, ularning mazmunini aniq va ravshan ifoda etmog'i zarur bo'ladi, aks holda yuqori instansiyalarda tushunmovchilik yuzaga kelishi va noto'g'ri xulosa chiqarishga olib kelishi mumkin. Bu esa o'z navbatida ikki tomonlama munosabatlar rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Yuqoridagiga ko'plab misol keltirish mumkin. Masalan o'zaro rasmiy tashriflar tashkil qilishdagi tushunmovchiliklar. Odatda hukumat vakilining chet elga xizmat tashrifi ikkinchi tomon bilan oldindan kelishilib, bu tashrifdan ko'zlangan maqsad va vazifalar belgilab olinadi. Diplomat aybi bilan chet davlat vakilining masala yuzasidan bildirgan fikr, mulohaza va takliflari noto'g'ri tushunilgani yoki talqin qilinganligi ikkinchi tomonning noto'g'ri qaror qabul qilishiga olib kelgan. Natijada birinchi tomon rozilik bermagan tashrifga ikkinchi tomon tayyorgarlik ko'rgan, tegishli yillik va yarim yillik rejalarga bu "kelishilmagan tashrif" kiritilgan va uni amalga oshirish uchun tegishli tashkilot va resurslar jalb etilgan, tayyorgarliklar boshlanib yuborilgan. Ammo, keyinchalik ikki tomonlama batafsil yozishmalardan bu "rejalashtirilgan tashrif" tomonlar o'rtasida umuman kelishilmaganligi ma'lum bo'lgan.

8. Konsullik xizmati ham diplomatdan chet tilini yaxshi bilishni talab qiladi. Horiyda O'zbekiston fuqarolari huquq va manfaatlarini himoya qilish yoki chet davlat organlari va fuqarolari bilan yuzaga keladigan huquqiy masalalar mazkur davlat mahalliy va markaziy davlat organlari bilan hamkorlik olib borishni taqozo qiladi. Mezbon davlat tilini tushunish va u yordamida muloqot qilish konsulga o'z vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishda ko'mak berishi tayindir.

9. Dunyo mehnat bozorida avj olayotgan global raqobatlashish sharoitida chet tilida mukammal kommunikativ kompetensiyalarga xamda diplomatik bilim va ko'nikmalarga ega mutaxassislar yaqqol ustunlikga egadirlar. Bunday raqobatbardosh mutaxassislar uchun BMT, Jahon savdo tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlarda ishlash imkoniyatlari juda keng desak adashmaysiz.

Biz yuqorida keltirgan maqola mavzusiga taalluqli unchalik to'liq bo'lmagan vaj va sabablar chet tilidagi kommunikativ kompetensiyalar nafaqat chet tilida muloqotga kirish, balki xalqaro munosabatlar kontekstini chuqur anglash qobiliyati sifatida diplomat faoliyatining ajralmas muhim bir qismi ekanligini ko'rsatadi. Demak diplomatda ona tilida qanday nutqiy ko'nikmalar bo'lsa, chet tilida ham shunga yaqinroq (to'g'rirog'i juda yaqin) quyidagi nutqiy qo'nikmalar va kommunikativ kompetensiyalar shakllantirilgan bo'lmog'i lozim:

- chet tilida gapirish ko'nikmalari – diplomatning chet elliklar bilan rasmiy muloqot va uchrashuvlarda verbal faol ishtirok etish qobiliyati;

- chet tilida tinglab tushunish ko'nikmalari – hamsuhbat nutqini eshitish, to'g'ri tushunish va talqin qila olish qobiliyati;

- chet tilida yozish ko'nikmalari – rasmiy xatlar va hujjatlarni diplomatik tilda va uslubda grammatik, leksik va orfografik xatolarsiz tayyorlash qobiliyati;

- chet tilida o'qish yoki o'qib tushunish ko'nikmalari – turli xil hajmda va murakkabligi jihatdan har xil darajada bo'lgan matnlarni, masalan siyosiy bayonot, bitim, tahliliy materiallar va hakoza ustida ishlash, mazmun va mohiyatini tushunish qobiliyati.

Diplomatik faoliyat o'zining ko'p qirraligi bilan boshqa faoliyatlardan ajralib turishi bizga ayon. Shunday ekan, ushbu faoliyatga tayyorlash umumiy tarzda siyosiy, iqtisodiy va madaniy masalalarda chet tilida yetarlicha

yuqoridagi kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishni ko'zda tutmog'i zarur.

Keling endi oddiy misollar yordamida Tashqi ishlar vazirligi tizimida xodimlarning chet tilini bilishlari bilan bog'liq umumiy holat haqida so'z yuritsak. Ma'lum sabablarga ko'ra, bizda qancha diplomat nechta chet tillarini (*izoh: rus tilidan boshqa*) bilishi hamda qay darajada bilishi haqida aniq statistik ma'lumot mavjud emas. Aslida bu biz uchun muhim ham emas. Ammo, ko'p yillik shaxsiy tajriba, kuzatuvlar va har yilgi chet tilidan imtixon natijalariga suyangan holda quyidagilarni ta'kidlashni joiz deb topdik:

- vazirlik va elchixonalarimizda ishlayotgan yosh diplomatlarning deyarli barchasi loaqal bitta chet tilini (ayniqsa, ingliz tilini) a'lo va yaxshi darajada bilishadi, deb ayta olamiz. Ammo amaliyotda ularning taxminan yarmidan ko'pida chet tilida muzokaralar olib borish layoqati va rasmiy xat yozish hamda rasmiy hujjatlar bilan ishlash ko'nikmalari yetarli darajada rivojlangan deyish qiyin. Bundan tashqari, diplomatlar oddiy muzokaralarda (uchrashuvlar, bayram tadbirlaridagi ayrim suhbatlarda va h.k.) tarjimonlik qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi, ba'zan oddiy hazilni (qochirimlarni) chin haqiqat sifatida qabul qilishadi, suhbatdosh nutqidagi sotsiolingvistik xususiyatlar e'tibordan chetda qoldiriladi va boshqalar.

Biz albatta bu yerda diplomatlarda bir tildan ikkinchi tilga sinxron tarjima qilish ko'nikmalari bo'lishi lozim degan fikrdan yiroqmiz, garchi ularning bo'lishi, o'ylashimizcha, diplomat faoliyatini yanada samarador bo'lishini ta'minlashi tayindir.

- xodimlarda ikkinchi chet tilini bilish darajasi juda past yoki qariyb yo'q hisob, chunki ikkinchi chet tilidan UMEDda olingan imtixonlar natijalariga ko'ra har 10 kishidan atigi 1 yoki ko'p bo'lsa 2 – 3 kishi qoniqarli daraja ko'rsatgan. Vazirlikda ikkita chet tilini mukammal biladigan xodimlar juda kamchilikni tashkil etadi;

- kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, vazirlik xodimlari orasida rus tilini mukammal biladigan xodimlar soni kamayib bormoqda, xolbuki hozirgi paytgacha SNG davlatlarida, xususan qo'shni mamlakatlarda rus tili (ingliz tili emas) millatlararo asosiy aloqa vositasi sifatida qolmoqda.

Yuqoridagi holat diplomatlarda chet til ko'nikmalari va kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish ustida muttasil ishlash va bu ishni yanada takomillashtirib borish lozimligini ko'rsatadi. Shu o'rinda UMEDda yosh diplomatlarni tayyorlashda chet tilini o'qitishga qanday e'tibor berilayotganiga e'tibor qaratsak.

Hozirgi paytda universitetda rus tili faqat birinchi bosqichda bir yilgina o'tiladi, asosiy chet tili birinchi va ikkinchi bosqichlarda, ikkinchi chet tili esa ikkinchi va uchinchi bosqichlarda bor yo'g'i ikki yil davomida o'quv fani sifatida o'rgatiladi xolos.

Albatta hozirgi amaliyotga ko'ra, universitetga ma'lum bir chet tilini, ayniqcha ingliz tilini kamida V1/V2 yoki S1 darajasida bilgan talabalar qabul qilinadi. Bu esa o'z navbatida universitetni birinchi (asosiy) chet tilini boshidan, ya'ni alfavitdan boshlab o'rgatish vazifasidan ozod qiladi va ta'lim muassasi uchun ancha yengillik yaratadi, chunki tayyor chet tilini yaxshi biladigan auditoriya bilan to'g'ridan-to'g'ri diplomatik faoliyatga tegishli mavzular va kompetensiyalar ustida ishlash imkoniyati mavjuddir.

Ma'lumki, universitetda amal qilinib kelinayotgan fanlar taqsimotiga ko'ra, birinchi bosqich boshidan chet tilini (asosan, ingliz tilini) asosiy til sifatida a'lo, yaxshi va o'rtacha biladigan talabalar tegishli guruhlarga bo'linib, har qaysi guruhga uning tilni bilish darajalariga mos ravishda darslar o'tiladi. Kuzatishlar va dars tahlillari shuni ko'rsatadiki, asosiy (birinchi) chet tilini o'qitish bo'yicha dasturlar/sillabuslar differensial va kommunikativ yondoshuvlar asosida mukammal tuzilgan va ularning yildan yilga sayqallanib yangilanib va takomillashib borayotganligini ko'rish mumkin.

Shuningdek, universitetda chet tili nafaqat fan sifatida o'qitilishi, balki o'qitish tili (vositasi) sifatida ham qo'llanilishini olohida ta'kidlash lozim. Bakalavriat kursini bitirgunga qadar (4 yil davomida) qariyb 70-80 % o'quv fanlari ingliz tilida asosan xorij o'quv qo'llanmalari va adabiyotlari asosida o'qitilishi, talabalarda asosiy chet tilidagi lug'at boyligini kasbga doir so'z va iboralar bilan to'ldirib borish bilan birga og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini ham mustahkamlab borishga xizmat qiladi.

Ammo masalaning ikkinchi tomoni bor, u ham bo'lsa asosiy chet tilining bor yo'g'i ikki yil davomida nazariy va amaliy o'quv fani sifatida o'qitilib, keyin o'quv fanlari qatoridan olib tashlanishidir. Ko'pchilik talabalar fikriga ko'ra, bu holat ma'lum darajada til bo'yicha nazariy bilimlar va nutqiy ko'nikmalarni esdan chiqarib qo'yishga olib keladi, chunki o'qish jarayonida chet tilini fan sifatida o'rganishga ehtiyoj/zaruriyat bo'lmaganligi sababli tabiiy holki talaba til nazariy aspektlari bo'yicha bilimlarni hamda nutqiy malaka va ko'nikmalarni yanada chuqurlashtirish va rivojlantirib borish ustida ishlamay qo'yadi.

Bundan tashqari, ko'pchilik talabalar bildirishlaricha, kasbiy fanlar bo'yicha ma'ruza va seminarlar (amaliy mashg'ulotlar) chet tilida olib borilishiga qaramasdan, ularda chet tilidagi kommunikativ kompetensiyalarning tarkibiy qismi bo'lmish lingvistik, sotsiolingvistik, ijtimoiy-madaniy, diskursiv (*xar xil matnlarni o'qish va eshitish asosida turli funksional uslubda butun, bir-biri bilan mantiqan bog'liq gaplar tuza olish qobiliyati*), pragmatik (*kommunikativ vaziyatdagi tushunmovchiliklarda takroran so'rash, uzr so'rash va murakkab vaziyatdan chiqishni boshqa usullari*) bilim va ko'nikmalar passiv holatga tushib qolayotganligi seziladi.

Shu o'rinda eslash joizki, Yevropa Kengashining "Chet tilini egallash umumevropa kompetensiyalari: o'rganish, o'rgatish, baholash" ("A Common European Framework of Reference for languages: learning, teaching, assessment", 2018 y.) tavsifiy hujjatiga ko'ra, chet tilini o'qitish va o'rganishdan asosiy maqsad mazkur tilda kommunikativ kompetensiyalarni

shakllantirishdir. Bu murakkab va davomiy jarayon bo'lganligi tufayli, ushbu maqsadga erishish uchun o'quv muassasasi tomonidan uzluksiz o'qitish jarayoni tashkil etilishi va o'quvchi tomonidan uzluksiz o'qish amaliyoti amalga oshirilib turilishi kerak bo'ladi. Chunki, ma'lumki til faqat uning ustida doimiy ishlash va uning vositasida muloqot qilish bilangina tirikdir yoki faoldir, muloqot yoki mashg'ulot bo'lmasa u passiv holatga tushib qolaveradi.

Shu bilan birga ikkinchi chet tilini o'qitish jarayoni ham bir yo'la ikki yildan keyin umuman to'xtatib qo'yilishi, mazkur fanga nisbatan talabalarda boshidanoq e'tiborsizlik (yoki mensimaslik) hissini uyg'otadi. Talabalar fikriga ko'ra, "bo'lg'usi kasbga doir muhim fanlarni o'zlashtirish ikkinchi chet tilini o'rganishdan muhimroqdir, chunki baribir ikki yilda bu tilni to'liq o'zlashtirib bo'lmaydi".

Agar biz universitet dasturida ikkinchi til uchun auditoriya mashg'ulotlariga ajratilgan (amaliy) soatlarni (*4 semestr, har semestrda 90 soatdan, jami 360 soat*) inobatga olsak, talabalar fikriga qo'shilishimiz mumkin. Chunki ko'rsatilgan vaqt talabalarda chet tilida ko'zlangan V1 darajasida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish imkonini bermaydi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, 4 semestr davomida jami talabalarning qariyb 70-80% ikkinchi chet tilidan faqatgina A1 yoki ko'p bo'lsa A2, qolgan 20-30% V1 bilim darajasini ko'rsata olishadi. Bu esa o'z navbatida, talabalar ikkinchi chet tili fani bo'yicha mustaqil ta'limga e'tiborsiz ekanligidan dalolat beradi.

O'ylaymizki, yuqorida keltirilgan maqola mavzusiga oid tahlil, fikr va mulohazalar bo'lg'usi diplomatlarda chet tilida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatgan holda, diplomatlar tayyorlash o'quv dasturidagi chet tili fanini o'qitish va o'rganishda uzulishlarga yo'l qo'ymaslik zaruriyatini ham ta'kidlaydi.

Shu munosabat bilan, bizning fikrimizcha, talabalarda chet tilida mukammal kasbiy kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish maqsadida

universitetda chet tili fanini o'qitish va o'rganish davomiyligini ta'minlashning yangi konsepsiyasini ishlab chiqish zaruriyati tug'ilmoqda. Bunda chet tillarini fan sifatida ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida (ya'ni 1-bosqichdan 4-bosqichgacha) o'qitish imkoniyatlari, chet tilida amaliy diplomatik xizmatga tayyorgarlik o'quv kurslari (*masalan: siyosiy, iqtisodiy, madaniy-ijtimoiy diplomatik kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha*), xorijiy davlatlarning diplomatlar tayyorlash maktablariga o'qishga yuborish, talabalar almashinuvini faollashtirish, mamlakatimizning xorijdagi diplomatik vakolatxonalarida amaliyot o'tashni davom ettirish va boshqalarni nazarda tutish o'rinli bo'lardi. Binobarin, yuqorida ta'kidlanganidek, chet tilidagi kommunikativ kompetensiyalar diplomatik faoliyatning muvaffaqiyatli bo'lishida asosiy vosita-qurol vazifasini o'taydi. Uni yaxshi bilish yoki egallash O'zbekistonning dunyo mamlakatlari bilan manfaatli va do'stona aloqalarini mustahkamlash va kengaytirishda muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLARLAR RO'YXATI

1. Vahobov M.M. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlarini joriy etish – zamonaviy ta'lim paradigmasi sifatida // "Zamonaviy ta'lim" j. – 2016 yil №6.– 3-10-betlar
2. Мавланов И. Р. Экономическая дипломатия: Учеб. пособие / И. Р. Мавланов. испр. и доп. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. ISBN 978-5-7567-0857-8. 528 с
3. Mirqosimov S.M. Yusupov A.S. Diplomatiya va biznes etiket. O'quv qo'llanma. Toshkent . "Printuz"-2020, 240 bet.
4. Расулов А.Г. Дипломатический протокол, церемониал, этикет. Основы, теория, практика [Текст]: монография / Университет мировой экономики и дипломатии; - Ташкент: ART FLEX, 2014. - 320 с.
5. <https://president.uz/oz/lists/view/4327>
6. "A Common European Framework of Reference for languages: learning, teaching, assessment", 2018 y.

7. Diplomatisch kommunizieren und so erfolgreich Konflikte lösen.
<https://www.jobanzeigen.de/karriere/rhetorik-praesentation/diplomatisch-kommunizieren-und-konflikte-loesen>

8. https://de.wikipedia.org/wiki/Akademie_Ausw%C3%A4rtiger_Dienst

9. <https://altissia.org/de/blog/die-macht-der-sprachen-in-der-internationalisierung-der-hochschulbildung-ein-ueberblick>

10. <https://www.euroakademie.de/magazin/die-bedeutung-von-mehrsprachigkeit-in-einer-globalisierten-welt/>

11. Die Geheimnisse der Diplomatie. https://www.fu-berlin.de/presse/publikationen/alumnimagazin_wir/periskop/diplomatie/index.html

12. Diplomatie. Mit Kommunikation zum Erfolg.
<https://www.dashoefer.de/thema/diplomatie.html>

13. file:///C:/Users/nerus/Downloads/ABC-Diplomatie_de.pdf

14. <https://www.brightnetwork.de/karriereberatung-fuer-absolventen/kernkompetenzen-im-beruf/diplomatische-kommunikation-unverzichtbare-f%C3%A4higkeit-f%C3%BCr-deinen-karrierestart/>

15. Wie lassen sich kommunikative Kompetenzen messen? – Konzeption einer kompetenzorientierten Prüfung kommunikativer Fähigkeiten von Studierenden Edith Braun, Georgios Athanassiou, Kathleen Pollerhof, Ulrike Schwabe.

https://www.bzh.bayern.de/uploads/media/3_2018_Braun_Athanassiou_Pollerhof_Schwabe.pdf